

**ESTUDO EXPLORATÓRIO DOS RESULTADOS DOS EXAMES NACIONAIS DE ACESSO
NA ESPE-BENGO: ANÁLISE DE DADOS**

**EXPLORATORY STUDY OF THE RESULTS OF THE NATIONAL ENTRANCE EXAMS AT
ESPE-BENGO: DATA ANALYSIS**

**ESTUDIO EXPLORATORIO DE LOS RESULTADOS DE LOS EXÁMENES NACIONALES
DE INGRESO EN LA ESPE-BENGO: ANÁLISIS DE DATOS**

**ÉTUDE EXPLORATOIRE DES RÉSULTATS DES EXAMENS NATIONAUX D'ADMISSION
À L'ESPE-BENGO : ANALYSE DE DONNÉES**

EUCLIDES CATUMBELA

<https://orcid.org/0000-0002-2340-3203>

Mestre: Escola Superior Pedagógica do Bengo. Bengo. Angola

euclides.catumbela@espbengo.edu.ao

FONSECA ANDRÉ

<https://orcid.org/0009-0008-2222-2524>

Mestre: Escola Superior Pedagógica do Bengo. Bengo. Angola

fonseca.andre@espbengo.edu.ao

BERNARDO SACANENE

<https://orcid.org/0000-0002-0291-9649>

Doutor: Escola Superior Pedagógica do Bengo. Bengo. Angola

DATA DA RECEPÇÃO: Fevereiro, 2025 | DATA DA ACEITAÇÃO: Junho, 2025

RESUMO

Neste estudo, feito na Escola Superior Pedagógica do Bengo, observamos uma tendência preocupante: a queda substancial na admissão de novos estudantes, acompanhada por uma crescente taxa de reprovação nos exames nacionais de acesso. Para entendermos melhor essa situação, realizamos uma análise de dados detalhada dos exames nacionais de acesso dos anos académicos 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 nas disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática dos cursos de Licenciatura em Ensino da Matemática, Ensino da Informática e Ensino da História e Ensino Primário. O estudo não se limitou apenas em quantificar acertos e erros, mas também categorizar perguntas por temas. Além

disso, investigamos a origem dos candidatos, considerando o tipo de ensino médio frequentado. Com isso, identificamos áreas críticas onde os candidatos enfrentam maiores dificuldades, fornecendo *insights* valiosos para o desenvolvimento de estratégias e de melhoria. Os resultados destacam a necessidade de aprimorar a preparação dos candidatos e ressaltam a importância de intervenções específicas, como cursos preparatórios, para elevar o desempenho e promover a inclusão de um número maior de estudantes qualificados.

Palavras-chave: Análise de dados, Exames Nacionais de Acesso, Resultados.

ABSTRACT

In this study, conducted at the Bengo Higher Pedagogical School, we observed a concerning trend: a substantial decline in the admission of new students, accompanied by a growing failure rate in the national entrance exams. To better understand this situation, we carried out a detailed data analysis of the national entrance exams from the academic years 2021/2022, 2022/2023, and 2023/2024 in the subjects of Portuguese language and mathematics for the Bachelor's programs in Teaching Portuguese Language and Teaching Mathematics. Our analysis not only quantified correct and incorrect answers but also categorized questions by topics. Furthermore, we investigated the candidates' backgrounds, considering whether they came from public or private schools and the type of secondary education they attended. This allowed us to identify critical areas where students face greater difficulties, providing valuable insights for developing improvement strategies. These results highlight the need to enhance candidates' preparation and emphasize the importance of specific interventions, such as preparatory courses, to improve performance and promote the inclusion of a larger number of qualified students.

Key-words: Data analysis, National Entrance Exams, Results.

RÉSUMÉ

Dans cette étude, réalisée à l'École Supérieure Pédagogique de Bengo, nous avons observé une tendance préoccupante : une baisse significative de l'admission de nouveaux étudiants, accompagnée d'un taux d'échec croissant aux examens nationaux d'entrée. Afin de mieux comprendre cette situation, nous avons effectué une analyse détaillée des données des examens nationaux d'entrée des années académiques 2021/2022, 2022/2023

et 2023/2024 dans les matières de langue portugaise et de mathématiques pour les cursus de Licence en Enseignement de la Langue Portugaise et en Enseignement des Mathématiques. Notre analyse ne s'est pas seulement limitée à quantifier les réponses justes et erronées, mais a également catégorisé les questions par thèmes. De plus, nous avons examiné l'origine des candidats, en tenant compte de leur provenance d'écoles publiques ou privées ainsi que du type d'enseignement secondaire suivi. Cela nous a permis d'identifier les domaines critiques où les étudiants rencontrent le plus de difficultés, fournissant ainsi des informations précieuses pour le développement de stratégies d'amélioration. Ces résultats mettent en évidence la nécessité d'améliorer la préparation des candidats et soulignent l'importance d'interventions spécifiques, telles que des cours préparatoires, afin d'améliorer les performances et de favoriser l'inclusion d'un plus grand nombre d'étudiants qualifiés.

Mots-clés: Analyse des données, Examens nationaux d'entrée, Résultats.

RESUMEN

En este estudio, realizado en la Escuela Superior Pedagógica de Bengo, observamos una tendencia preocupante: una disminución significativa en la admisión de nuevos estudiantes, acompañada de una tasa creciente de reprobación en los exámenes nacionales de acceso. Para comprender mejor esta situación, realizamos un análisis detallado de los datos de los exámenes nacionales de acceso de los años académicos 2021/2022, 2022/2023 y 2023/2024 en las asignaturas de Lengua Portuguesa y Matemáticas, en los cursos de Licenciatura en Enseñanza de Matemáticas, Enseñanza de Informática, Enseñanza de Historia y Enseñanza Primaria. El estudio no se limitó a cuantificar aciertos y errores, sino que también categorizó las preguntas por temas. Además, investigamos el origen de los candidatos, considerando el tipo de enseñanza media cursada. Con ello, identificamos áreas críticas donde los candidatos enfrentan mayores dificultades, proporcionando información valiosa para el desarrollo de estrategias de mejora. Los resultados destacan la necesidad de mejorar la preparación de los candidatos y subrayan la importancia de intervenciones específicas, como cursos preparatorios, para aumentar el rendimiento y promover la inclusión de un mayor número de estudiantes calificados.

Palabras clave: Análisis de datos, Exámenes Nacionales de Acceso, Resultados.

INTRODUÇÃO

Desde o ano 2021 que o acesso ao ensino superior em Angola, especialmente para a formação de professores, tem sido marcado por uma série de mudanças significativas nas políticas educativas. O objectivo é melhorar a qualidade da formação docente e adequá-la aos padrões universais. O Decreto Presidencial n.º 5/19 (Angola, 2019), que regula o acesso ao ensino superior, visa organizar e facilitar o ingresso dos candidatos nas instituições de ensino superior, incluindo aqueles que aspiram à formação em áreas relacionadas ao magistério. O Decreto Presidencial n.º 273/20, de 21 de outubro (Angola, 2020) que aprova o Regime Jurídico da Formação Inicial de Educadores de Infância, de Professores do Ensino Primário e de Professores do Ensino Secundário, estabelece as bases para a formação inicial dos docentes, garantindo um currículo adaptado às exigências pedagógicas atuais.

Apesar dessas reformas e das regulamentações estabelecidas, observa-se uma realidade preocupante nas instituições de ensino superior, principalmente na Escola Superior Pedagógica do Bengo, onde se tem registado a redução do número de novas admissões, resultando na crescente taxa de reprovação nos exames nacionais de acesso. A redução de novas admissões levanta questões sobre a preparação dos candidatos para os exames nacionais de acesso e, conseqüentemente, sobre a eficácia das políticas educativas implementadas.

O presente estudo analisa a razão da redução dos novos acessos com ênfase nos exames nacionais de acesso realizados nos anos académicos de 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, específicas para os cursos de Licenciatura em Ensino Primário, Ensino da História, Ensino da Informática e Ensino da Matemática. O estudo procura não apenas quantificar os acertos e erros dos candidatos, mas também categorizar as questões por temas, a fim de identificar as áreas de maior dificuldade para os futuros professores. Este tipo de análise visou compreender as lacunas dos candidatos e questionar se estas resultam da escola de proveniência.

Essa abordagem permite identificar as possíveis disparidades educativas que possam influenciar no desempenho dos candidatos nos exames nacionais de acesso. O Plano Nacional de Desenvolvimento do Capital Humano (2024) destaca a importância da educação para o desenvolvimento do país, sublinhando a necessidade de formar docentes qualificados que possam enfrentar os desafios do sistema educativo angolano. No entanto,

o contexto actual revela que existem factores estruturais e pedagógicos que ainda dificultam a inclusão de estudantes qualificados nas instituições de ensino superior.

Este artigo está organizado, além da introdução e da conclusão, em três secções: na Introdução, apresenta-se o contexto do estudo, o problema de pesquisa relacionado com a queda nas admissões e o aumento das taxas de reprovação nos exames nacionais de acesso. Na fundamentação teórica (Secção I), são discutidos os principais desafios no acesso ao ensino superior, a importância da classificação temática dos exames nacionais de acesso, a origem escolar, sua relação com o sucesso académico e a análise de dados nos estudos educativos. A secção II (metodologia do estudo) descreve o tipo de pesquisa utilizado, a população e amostra seleccionada para o estudo, forma de colecta de dados, os procedimentos da análise de dados, as limitações do estudo e as etapas da realização do trabalho e, por fim, na ordem de organização do artigo, os resultados (secção III) são apresentados com base na análise dos dados recolhidos, destacando as dificuldades dos candidatos nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

I. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O presente estudo é sustentado pela análise teórica que considera os desafios do acesso e da permanência no ensino superior em contextos de sistemas educativos em transição. A educação superior, sendo um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento social e económico de qualquer nação, enfrenta desafios significativos relacionados à qualidade da formação prévia dos estudantes, às desigualdades no acesso e à adequação das estratégias pedagógicas utilizadas nas instituições de ensino.

1.1. Desafios no Acesso ao Ensino Superior

Autores como Bourdieu e Passeron (1970) destacam que o acesso ao ensino superior está intrinsecamente ligado às condições socioculturais e económicas dos candidatos. Em contextos de desigualdade educativa, como em muitas regiões lusófonas, a origem socioeconómica e o tipo de instituição de ensino frequentada influenciam significativamente o desempenho dos estudantes nos exames de acesso. Estudos de Ball (2003) também corroboram com essa perspectiva, salientando que o capital cultural e o *habitus* são factores determinantes na forma como os estudantes se posicionam perante os desafios académicos.

No contexto angolano, Oliveira (2015) assinala que a baixa qualidade do ensino básico e secundário constitui um obstáculo para o sucesso no acesso à educação superior. Em particular, disciplinas como a Língua Portuguesa e a Matemática representam barreiras consideráveis, dada a complexidade dos conteúdos e a insuficiência de preparação dos candidatos. Este fenómeno não é exclusivo de Angola. Em Portugal, por exemplo, estudos como o de Alves (2010) evidenciam dificuldades semelhantes entre estudantes oriundos de contextos socioeconómicos mais desfavorecidos.

1.2. Classificação Temática em Exames

A classificação das questões dos exames por temas permite uma análise detalhada das áreas específicas de maior dificuldade para os estudantes. Segundo Bloom (1956), no seu modelo taxonómico para a classificação de objectivos educativos, a compreensão e a aplicação são competências cruciais que devem ser avaliadas. Dessa forma, ao categorizar as perguntas dos exames por temas, é possível identificar lacunas específicas no conhecimento dos candidatos, fornecendo subsídios importantes para o planeamento de possíveis intervenções pedagógicas mais eficazes.

1.3. Análise de Dados em Estudos Educativos

A análise de dados desempenha um papel crucial em estudos que visam compreender e resolver problemas relacionados ao acesso e à permanência no ensino superior. Segundo Tukey (1977), a exploração de dados permite identificar padrões, relações e tendências que seriam difíceis de perceber através da simples observação qualitativa. No contexto deste estudo, a utilização de métodos quantitativos para analisar os exames nacionais de acesso e categorizar as perguntas por temas possibilitam uma compreensão mais detalhada das dificuldades enfrentadas pelos candidatos.

Além disso, a origem dos candidatos é outro dado relevante que deve ser analisado. Ferramentas estatísticas, como regressão e análise multivariada permitem correlacionar variáveis como tipo de escola frequentada, desempenho académico e taxas de reprovação. Este tipo de abordagem não apenas quantifica os problemas, mas também identifica grupos específicos que necessitam de maior atenção em políticas públicas e institucionais.

Por fim, a visualização de dados através de gráficos e tabelas é essencial para comunicar os resultados de forma clara e acessível a todos os intervenientes no processo educativo, desde gestores e políticos até professores e estudantes. Assim, a análise de dados não é

apenas uma etapa metodológica, mas também um instrumento poderoso para fundamentar decisões e promover a melhoria do sistema educativo como um todo.

A fundamentação teórica apresentada sublinha a complexidade dos factores que influenciam o acesso e o desempenho no ensino superior. Ao abordar questões relacionadas com a origem escolar dos candidatos, a classificação temática das questões de exames e as intervenções pedagógicas necessárias, este estudo contribui para uma compreensão mais ampla das dinâmicas educativas em contextos de desenvolvimento. Estas reflexões oferecem uma base sólida para o desenvolvimento de estratégias eficazes que promovam a equidade e a excelência no ensino superior.

II. METODOLOGIA DE ESTUDO

Nesta secção apresenta-se o tipo de estudo, os intervenientes, a forma de colecta dos dados, a métrica utilizada, as considerações éticas e as etapas de realização do trabalho.

2.1. Tipo de Pesquisa

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de natureza mista, combinando métodos quantitativos e qualitativos. O objectivo principal foi compreender os resultados dos exames nacionais de acesso dos anos académicos 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, focando nas disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática nos cursos de Licenciatura em Ensino Primário, Ensino da História, Ensino da Informática e Ensino da Matemática. Esta abordagem descritiva e exploratória permitiu identificar padrões de desempenho dos candidatos e áreas críticas que necessitam de intervenção.

2.2. População e Amostra

A população-alvo do estudo compreendeu todos os candidatos que participaram nos exames nacionais de acesso no período em análise. A amostra foi seleccionada de forma intencional, considerando os candidatos aos cursos de Ensino da Matemática, Ensino da Informática, Ensino da História e Ensino Primário dos exames nacionais de acesso dos anos académicos 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

2.2.1. Colecta de Dados

Os dados foram obtidos a partir de registos oficiais dos exames nacionais de acesso, fornecidos pelo Departamento dos Assuntos Académicos - DAAC da Escola Superior Pedagógica do Bengo - ESPE-Bengo. Estes dados incluíam os enunciados dos exames

nacionais de acesso, as provas de candidatos e ficheiros com os registos de todos os candidatos. Com os dados, foi possível parametrizar:

- Respostas individuais dos candidatos nos exames de Língua Portuguesa B e Matemática A¹;
- Informações sobre a proveniência escolar e o tipo de ensino médio;
- Estrutura dos exames, incluindo a categorização das questões por temas.

As questões dos exames foram organizadas em categorias temáticas com base nos programas oficiais do ensino secundário. Esta categorização foi realizada manualmente, a partir da análise dos enunciados e dos conteúdos avaliados.

2.3. Métrica: Procedimentos de Análise de Dados

A análise de dados dividiu-se em duas etapas principais:

- **Análise Quantitativa:** Foi realizada uma análise de frequência para determinar a proporção de acertos e de erros em cada tema.
- **Análise Qualitativa:**
 - Identificaram-se padrões nos erros mais frequentes, associando-os às lacunas de conhecimento em temas específicos.
 - Foram interpretadas as diferenças de desempenho entre os grupos de candidatos, considerando factores contextuais e socioeconómicos.

A métrica utilizada para a realização do estudo consistiu em quantificar as respostas certas e erradas das perguntas dos exames, de acordo com o tema.

Os temas foram registados, categorizando as perguntas por áreas. Por questões de investigação, algumas subáreas foram absorvidas por outras. Por exemplo, Funções Logarítmicas foram absorvidas pela grande área de Logaritmos, por se tratar de matérias complementares.

Para as respostas certas, era adicionado na tabela o número um (1) e, para as respostas erradas, o número zero (0). O critério utilizado para considerar uma resposta certa foi tê-

¹ A designações Língua Portuguesa B e Matemática A servem para distinguir o curso a que a pessoa se candidata. Assim, Matemática A é a designação dada a quem se candidata ao curso de Ensino da Matemática que faz esse exame mais um que não é da especialidade, designada por Língua Portuguesa B.

la com, pelo menos, 50% da cotação. Quando existisse alguma ambiguidade na cotação, os investigadores, por serem especialistas da área, faziam a correção da questão e a consideravam, sem interferir, no entanto, na classificação do exame.

Para estas análises, utilizou-se o *Microsoft Excel* para a recolha, organização, visualização dos dados, cálculos sobre os dados e construção de gráficos dos resultados.

2.4. Considerações Éticas

A pesquisa respeitou os princípios éticos estabelecidos para estudos com dados sensíveis. As informações foram tratadas de forma anónima e confidencial, garantindo que os dados individuais dos candidatos não fossem identificados. Além disso, todas as autorizações necessárias para o acesso aos dados foram obtidas junto do DAAC.

2.5. Fases de realização do trabalho

O estudo foi desenvolvido em cinco fases:

Na primeira fase, realizada em Janeiro de 2024, foram identificados todos os exames de acesso do período de 2021 a 2023, junto do DAAC da ESPE-Bengo. Procedeu-se à organização por cursos e seleccionaram-se os exames de Matemática A e de Língua Portuguesa B.

Na segunda fase, extraiu-se um ficheiro em formato *.xlsx* do Sistema Integrado de Gestão Académica, gerido pelo DAAC, com todos os candidatos do período de 2021 a 2023. O ficheiro continha uma base de dados com uma tabela cujas colunas constam na Tabela 1.

Tabela 1. Colunas do ficheiro xlsx utilizado como base de dados inicial. **Fonte:** Elaboração própria

Coluna	Tipo de Dado
Nome Completo	Texto
Bilhete de Identidade	Texto
Sexo	Texto
Idade	Número
Data de Nascimento	Data
Província de Residência	Texto
Município de Residência	Texto
País de Origem	Texto
Período de Estudo	Texto
Unidade Orgânica	Texto
Nome do Curso Inscrito no Ensino Superior	Texto
Nota do Exame de Acesso	Texto
Admissão	Número
Matriculados pela 1ª vez	Booleano
Necessidade de Educação Especial	Booleano
Procedência Escolar do Ensino Médio	Texto
Natureza da Escola de Proveniência	Texto
Nome do Curso do Ensino Médio	Texto
Média Final no Ensino Médio	Número
Financiamento dos Estudos no Ensino Médio	Booleano
Trabalhador	Booleano

Na terceira fase, realizou-se a limpeza e tratamento dos dados iniciais: as colunas com os dados pessoais foram codificadas e as colunas que continham informações constantes, repetidas ou irrelevantes foram excluídas. Adicionalmente, foram acrescentadas colunas nas tabelas correspondentes ao número de perguntas de cada teste. Em 2021, foram seis colunas; em 2022, foram cinco colunas na primeira chamada e seis na segunda; e em 2023, foram seis colunas na primeira chamada e cinco na segunda chamada².

Na quarta fase, realizou-se a recolha de dados, que consistiu na inserção dos acertos e dos erros das respostas dos exames no ficheiro excel. A ilustração da quantificação e cálculos resultantes desta inserção é apresentada na Secção 4.

² Primeira e Segunda Chamada

Na última fase, fez-se a limpeza final dos dados, que consistiu na eliminação de espaços em branco, dados repetidos e na conformação dos dados recolhidos. Posteriormente, foi realizada a análise e interpretação dos dados, utilizando tabelas e gráficos.

III. RESULTADOS

Para este estudo, os resultados foram separados pelas duas disciplinas nas seguintes dimensões:

- Natureza das instituições de proveniência dos candidatos;
- Frequência de conteúdos dos exames nacionais de 2021 a 2023;
- Grau de assertividade dos candidatos por conteúdo;
- Grau de assertividade dos candidatos por escolas de proveniência.

3.1. Natureza das Instituições de Proveniência dos Candidatos

Figura 1. Figura das escolas de proveniência dos candidatos REVER

Conforme a Figura 1, dos dados recolhidos 43% dos candidatos são provenientes dos Liceus, 26% das Escolas de Formação de Professores e 32% de Escolas de Ensino Técnico-Profissional.

3.2. Exames de Matemática A: Frequência de Conteúdos

Durante o período de estudo, ocorreram cinco exames nacionais de Matemática A, sendo um em 2021, dois em 2022 e dois em 2023. Os segundos exames dos anos de 2022 e 2023 referem-se às segundas chamadas. Nesses exames, os conteúdos mais frequentes foram Integrais e Geometria Analítica, com 100% de frequência. Em seguida, encontramos a Teoria de Conjuntos e Logaritmos com 60%, o que significa que apareceram em três dos cinco exames. Pode-se realçar também que o Estudo da Função, Trigonometria e

Problemas de Duas Equações a Duas Incógnitas apareceram em dois exames, conforme a Figura 2.

Figura 2. Frequência dos conteúdos de Matemática dos Exames Nacionais de 2021 a 2023

3.3. Exames de Matemática A: Grau de Assertividade por Conteúdo

O estudo realizado permitiu extrair, conforme a Figura 3, que a taxa geral de acertos nos exercícios dos exames nacionais de acesso dos candidatos da Escola Superior Pedagógica do Bengo está abaixo dos 60%. Pode-se salientar que, ao excluirmos os conteúdos de Estudo da Função e Problemas de Sistema de Duas Equações a Duas Incógnitas, a taxa de assertividade cai para menos de 40%. Este decréscimo acentuado destaca a importância desses tópicos no desempenho global dos candidatos.

Figura 3. Grau de assertividade dos candidatos por conteúdo nas provas de Matemática

Os resultados evidenciam que os candidatos enfrentam consideráveis dificuldades nos conteúdos de Matemática A. Entre estas dificuldades destacam-se:

1. Teoria de Conjuntos;
2. Lógica Matemática.

Estes dados indicam que esses tópicos representam os maiores obstáculos para os candidatos, em que a assertividade não é superior a 10%, impactando significativamente no desempenho geral.

A Figura 3 ilustra claramente a distribuição das taxas de acertos por conteúdo, reforçando a necessidade de um olhar atento sobre os pontos críticos do ensino de Matemática A. A análise destes resultados permite uma compreensão detalhada das áreas onde os candidatos mais falham, oferecendo uma visão clara das dificuldades enfrentadas ao longo dos exames nacionais.

3.4. Exames de Matemática A: Assertividade de Conteúdos por Escolas de Proveniência

Figura 4. Grau de Assertividade de Conteúdos por Escolas de Proveniência

Para as escolas de proveniência dos candidatos, os resultados mostram a classificação de positividade nos conteúdos de Integrais, Geometria Analítica, Logaritmos, Teoria de Conjuntos, Estudo da Função e Trigonometria.

De um modo geral, nota-se claramente que os candidatos dos Liceus apresentam melhores resultados em relação aos demais. As taxas de acerto desses estudantes estão consistentemente acima de 60%, destacando-se, significativamente, em comparação com os candidatos vindos das Escolas de Formação de Professores e das Escolas Técnico-Profissionais. Essa tendência sugere uma preparação mais robusta e eficaz nos Liceus, refletida na superioridade dos seus desempenhos nos vários conteúdos avaliados.

Os dados revelam que, em conteúdos como Integrais e Geometria Analítica, os candidatos dos Liceus atingem níveis de acerto substancialmente superiores, enquanto os candidatos das outras instituições apresentam maiores dificuldades. Em Logaritmos, Teoria de

Conjuntos e Trigonometria, a disparidade entre os grupos é igualmente notável, reforçando a impressão de que os Liceus conseguem preparar melhor os seus alunos para os desafios dos exames nacionais.

Estas diferenças de desempenho podem ser atribuídas a diversos factores, incluindo a qualidade do ensino, a experiência dos professores, e os recursos disponíveis nas diferentes escolas. A análise detalhada proporcionada pela Figura 4 fornece uma visão abrangente e comparativa do sucesso educativo, sublinhando a necessidade de se compreender as razões por detrás dos variados níveis de assertividade entre os diferentes tipos de escolas.

3.5. Exames de Língua Portuguesa B: Frequência de Conteúdos

Os resultados, apresentados na Figura 5, referem-se aos exames nacionais de Língua Portuguesa B. Esses revelam que Análise Textual, Divisão e Classificação de Orações e Produção Textual estão presentes em todas as ocorrências. Por outro lado, Divisão Silábica, Conjugação Verbal e Voz Passiva não são tão frequentes, aparecendo em 50% das ocasiões.

Figura 5. Frequência de Conteúdos de Língua nos Exames Nacionais de 2021 a 2023

3.6. Exames de Língua Portuguesa B: Grau de Assertividade por Conteúdo

Os resultados obtidos nos exames nacionais de Língua Portuguesa B, apresentados na Figura 6, revelaram-se melhores quando comparados com os de Matemática A. Em quatro dos conteúdos analisados, a taxa de acertos está consistentemente acima dos 60%, demonstrando um desempenho globalmente mais sólido por parte dos estudantes nesta disciplina.

Figura 6. Grau de assertividade dos exames de Língua Portuguesa B por Conteúdo

Contudo, a análise detalhada dos resultados também revela preocupações significativas. Em particular, os conteúdos relacionados à Divisão de Palavras, Conjugação Verbal e Voz Passiva apresentam taxas de acertos baixas, situando-se abaixo dos 32%. Esta discrepância indica dificuldades específicas que precisam ser abordadas para melhorar o domínio destes aspectos fundamentais da língua portuguesa.

3.7. Exames de Língua Portuguesa B: Assertividade de Conteúdos por Escolas de Proveniência

Figura 7. Distribuição de Acertos por Escolas de Proveniência

A Figura 7 apresenta os dados relacionados ao grau de assertividade dos candidatos por escolas de proveniência na disciplina de Língua Portuguesa B. Nela, nota-se, à semelhança do que aconteceu nas provas de Matemática A, que os candidatos provenientes dos Liceus representam, em média, mais de 70% dos estudantes com melhor aproveitamento nos exames

O máximo que os candidatos de outras escolas conseguiram foi de 29% no conteúdo de Classificação de Palavras, alcançado pelos candidatos das Escolas de Formação de Professores. Em contrapartida, destacam-se negativamente os resultados dos candidatos

provenientes das Escolas Técnico-Profissionais, onde estiveram sempre abaixo dos 10% dos candidatos com aproveitamento nos conteúdos avaliados.

Estes dados revelam uma disparidade significativa no desempenho entre as diferentes instituições de ensino, com os Liceus a demonstrar uma clara vantagem na preparação dos seus alunos para os exames de Língua Portuguesa B.

IV. CONCLUSÕES

Este estudo não apontou necessariamente as causas do insucesso, apenas busca ilustrar quantitativamente os resultados obtidos no triénio de implementação dos exames nacionais de acesso. O estudo permitiu uma análise detalhada dos desempenhos dos candidatos nos exames nacionais de acesso entre os anos académicos de 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, com foco nas disciplinas de Matemática A e Língua Portuguesa B. Os resultados evidenciaram padrões de desempenho distintos entre os candidatos, destacando-se uma taxa de assertividade geralmente inferior a 60% em Matemática A, com dificuldades marcantes em conteúdos como Teoria de Conjuntos e Lógica Matemática. Em contrapartida, em Língua Portuguesa B, observou-se um desempenho relativamente melhor, ainda que conteúdos como Conjugação Verbal e Voz Passiva tenham apresentado baixos índices de acerto.

Além disso, constatou-se uma forte correlação entre o desempenho dos candidatos e a natureza da instituição de ensino de origem. Os estudantes provenientes dos Liceus demonstraram consistentemente melhores resultados em ambas as disciplinas, enquanto os candidatos das Escolas Técnico-Profissionais apresentaram as maiores dificuldades. Estes resultados sugerem diferenças significativas na qualidade da formação pré-universitária, apontando para a necessidade de reforço pedagógico, sobretudo em conteúdos críticos das disciplinas analisadas.

Os dados obtidos fornecem informações relevantes para a formulação de estratégias de melhoria na preparação dos candidatos, tanto a nível curricular como de políticas educativas. Espera-se que os resultados deste estudo possam contribuir para uma reflexão sobre a eficácia dos programas de ensino médio, no contexto estudado, e auxiliar na definição de intervenções que visam aumentar os níveis de sucesso nos exames nacionais de acesso.

V. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alves, A. M. (2010). As desigualdades no acesso ao ensino superior em Portugal: Uma análise sociológica. *Sociologia, Problemas e Práticas*, 35-58.
- Angola, P. d. (2019). Decreto Presidencial nº 5/19. *Regulamento Geral de Acesso ao Ensino Superior*.
- Angola, P. d. (2020). *Decreto Presidencial n.º 273/20, de 21 de outubro*. Obtido de <https://www.lex.ao/>
- Angola, P. d. (2024). *Plano Nacional de Desenvolvimento do Capital Humano 2023-2037*. Obtido de <https://www.lex.ao/>
- Ball, S. J. (2003). *Class strategies and the education market: The middle classes and social advantage*. Routledge.
- Bloom, B. S. (1956). *Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals*. McKay.
- Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1970). *La reproduction: Éléments pour une théorie du système d'enseignement*. Les Éditions de Minuit.
- Cardoso, P. (2008). Impacto da origem escolar no desempenho académico no ensino superior. *Revista Portuguesa de Educação*, 89–104.
- Oliveira, J. A. (2015). Qualidade do ensino básico e secundário em Angola: Desafios e perspectivas. *Revista Angolana de Educação*, 45-60.
- Tukey, J. W. (1977). *Exploratory data analysis*. Addison-Wesley.